

*В будущем появится простое устройство,
легко переносимое, позволит получать
на суше или на море основные новости,
услышать чей-то голос, песню,
лекцию которые будут передаваться
из любой точки земного шара*

Никола Тесла

**Международный исследовательский центр
«Endless Light in Science»**

"SCIENCE & TECHNOLOGIES"

ResearchGate

**VI Международная
научно-практическая
конференция**

**25 Апреля 2023
Алматы, Казахстан**

VI International Scientific and practical conference “**SCIENCE and TECHNOLOGIES**”

УДК 37.0
ББК 74.00
С 14

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

С 14

VI Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**» /сост.:
Б.Куспанова и т.д – г.Алматы, Казахстан, 2023 – 586 стр.

ISBN 978-601-332-668-9

VI International scientific-practical conference «**SCIENCE and TECHNOLOGIES**», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials of the collection will be of interest to researchers, teachers, teachers of secondary schools, colleges, undergraduates, students of educational and scientific institutions.

VI Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**», включают доклады ученых, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научным сотрудникам, преподавателям, учителям средних школ, колледжей, магистрантам, студентам учебных и научных учреждений.

УДК 37.0
ББК 74.00

ISBN 978-601-332-668-9

НАУКА О ЗЕМЛЕ

DOI 10.24412/2709-1201-2023-543-548
УДК 550.47

**БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ПОЧВ
ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА.**

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,
Доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

КАХРАМАНОВ МУРАД АКИФ ОГЛЫ,
Научный сотрудник отдела «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>

***Аннотация.** Определено разнообразности почв, содержание биофильных элементов, а также растения биоиндикаторы по различным формам рельефа. Миграционная способность биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести. Высокие содержания биофильных микроэлементов - Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа. Определены характерные для данного региона растения биоиндикаторы по различным формам рельефа и основных типов почв.*

***Ключевые слова:** типы почв, формы рельефа, биогеохимия, биофильные элементы, биоиндикаторы.*

**BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF SOIL TYPES IN THE SHEKI-ZAGATALA
REGION OF AZERBAIJAN.**

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU
Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

GAHRAMANOV MURAD AKIF OGLU
Scientific worker of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

***Abstract.** Soil varieties, the content of biophilic elements, as well as bioindicator plants for various landforms were determined. Migration ability of biophilic chemical elements in soils (Cu, Zn, Co, etc.) along steep, sloping, gentle and stepped slopes, which weakens as the slope decreases depending on gravity. High content of biophilic trace elements - Cu, Zn and Co, less often Ni, Cr and Pb is found in brown mountain-meadow and mountain-forest soils of the western part of the southern slope of the Greater Caucasus. Plant bioindicators characteristic of this region were determined for various forms of relief and basic types of soils.*

***Key words:** soil types, landforms, biogeochemistry, biophilic elements, bioindicators.*

Введение. Среди биогеохимических характеристик Шеки-Загатальского района Азербайджана важное значение имеет установление связей между химическим составом типов почв и связанных с ними растений-биоиндикаторов. Почвы Шеки-Загатальского района, расположенного у южного подножия Большого Кавказа, в основном связаны с отложениями IV периода, которые являются результатом размыва горных пород на горных склонах на уровне 800- 3500 м и являются продуктом последних 1-2 млн лет. Отложения IV периода, собранные на большинстве речных террас - Мазымчай, Белоканчай, Курмухчай, Катехчай, Талачай, Кишчай, Шинчай, Дашагылчай, Галачай, Бумчай, Дамирапаранчай, Вандамчай и их притоках, имеют аллювиальное происхождение. Однако в их составе наблюдаются некоторые флювиогляциальные, элювиальные и пролювиальные смеси отложений.

Почвенный слой, сформированный в результате атмосферных, гидросферных и биосферных факторов, изменяющих материнские породы как количественно, так и качественно, и переотложенные, в целом соответствует геохимическому составу исходных пород.

Ряд компонентов в ландшафтах, особенно К, Са, Р и др., которые считаются полезными для развития живых организмов. уменьшение количества элементов и наоборот, увеличение количества элементов Na, Sr, Pb, S и др., играющих вредную роль связано с ростом техногенного влияния.

Методика исследований. Когда мы говорим о ландшафте как области географии, то прежде всего имеем в виду природные комплексы, составленные из первичных и вторичных природных компонентов. Одним из таких природных комплексов является географический комплекс ландшафта, имеющий одинаковую геологическую основу, рельеф, водный режим, климат, почвы, и др. [1, 104]. Ландшафты - это территориальные комплексы географического слоя, расположенные в разных районах и состоящие из исторически развивающихся природных и антропогенных компонентов.

В исследовательских работах было использовано метод дифференциации всех современных ландшафтов, учитывающий степень изменения структуры природных ландшафтов в результате хозяйственной деятельности человека. При проведении биогеохимических исследований применялся метод закономерности распределения химических элементов в почвах, илах и растениях [2, 14].

Здесь также учитывался скорость изменения природных комплексов, особенно по 4 группам природно-антропогенных ландшафтов (сохранивших свое первоначальное состояние, слабоизмененных, нарушенных, сильно нарушенных или антропогенных бесплодных земель). При изучении химического состава растений в этом регионе, было выбраны наиболее типоморфные разновидности, которые являются концентраторами биофильных элементов [3, 25].

Содержание исследования. В таблицах 1 и 2 приведены показатели по содержанию микроэлементов в составе различных типов почв Шеки-Загатальского региона Южного склона Большого Кавказа, формы рельефа и их биоиндикаторы растения.

Таблица № 1

Содержание микроэлементов в составе различных типов почв Шеки-Загатальского региона Южного склона Большого Кавказа. (в г/м)

№	Тип почвы	Кол. Проб	Pb	Zn	Cu	Co	Ni	Cr
Мазымчай								
1	Светло-бурые, горно-лесные	2	85	290	215	32	340	105

2	Темно-бурые, горно-лесные	2	84	335	375	42.5	590	105
Кацдаг								
3	Бурые, горно-луговые	4	175.5	182.5	242.5	27.5	120.5	130
4	Темно-бурые, Горно-лесн.	8	64.3	186	221	28.1	211	95.8
Катехчай								
5	Бурые, горно-лесные	2	116.7	306.7	51	32	47	74.3
6	Темно-бурые, горно-лесн.	3	75	110	25	16.7	26	41.7
7	Серые, горно- луговые	23	326.5	208.2	37.8	19.4	30.9	51.8
8	Коричневые горно- луговые	3	93	83	22	18	26	42
Мацех								
9	Серые, горно- луговые	10	130.1	109	39	16.5	43.6	73.2
10	Темно-бурые, горно- луговые	6	161	182	52	13	49.1	75
11	Бурые, горно-лесные	4	140	102	46	17	45	79.5
12	Темно-бурые, горно-лесн.	5	106	78	40	16,2	58	61
Джарь								
13	Темные, горно-лесные	3	100.3	83.3	35	13.7	38.7	68
14	Бурые, горно-лесные	4	132	170	49	21	41	58
15	Коричневые горно-лесные	5	107	156	51	18.4	39.6	56.8
16	Серые, горно- луговые	15	102	105	43	19	44	71
17	Черные, гор.- луговые	3	108	86.7	42.3	13.3	42	62.3
Карачай								
18	Серые, горно- луговые	13	27.1	176.2	47	15	39.4	68.2
19	Бурые, горно- луговые	4	17.5	227.5	39.5	8	40	71.8
20	Бурые, горно- лесные	2	28.6	179	52	16	51.5	64.5
Агчай								
21	Горно-лесн. Бурые	11	60.1	125.5	66.3	19.2	41.8	58.8
22	Серые, горно степные	3	44	90	44.6	14.3	40	67
Курмухчай								
23	Горно-луговые бурые	4	52.5	120	36.5	27.5	48.5	63.3
24	Серый -"	5	46	131.7	34.3	21.8	45.2	69.0
25	Серый горно-лесной	5	47	116	45.5	20.2	52.2	69.2
Кашгачай								
26	Гор.-луговые бурые	4	30.5	122.5	39.3	13.5	32.8	53
27	Горно-луговые серые	5	31	90	47.4	17	32.4	58.8
28	Бурые, горно-лесн.	4	33.6	87.6	37	12	28.3	41.6
29	Темно- бурые, горно-лесн.	6	28.3	100	22.3	8.7	21.6	32
Джунутчай								
30	Серые, горно-лесн.	2	14.5	130	165	16	82.5	53
31	Коричневые горно-лесн.	1	130	120	130	22	93	120
Шинчай								
32	Темно-коричневые горно-лесн.	2	12.5	140	130	21	81	75
Кищчай								
33	Темно-коричневые горно-лесн.	3	15	110	125	18	82	74
Кунгютчай								
34	Бурые горно- луговые	2	29	70	44	18	29	47
Дагшагылчай								
35	Бурые горно- лесные	5	46.6	96	48.2	25.6	36.4	61
36	Серые горно- лесные	6	46	93	47.6	18	30.1	57.3

Галачай								
37	Бурые горно-луговые	1	72	210	60	25	68	66
38	Серые горно-луговые	13	37.8	137.3	54.4	16.6	35.1	56.3
39	Бурые горно-лесные	2	39	150	60	18	34.5	56
Бумчай								
40	Темно-коричневые горно-луговые	3	24.3	176.7	203.3	27.7	216.7	110
41	Коричневые гор.-луговые	4	42	183.3	160	30	87.3	103.3
42	Серые горно-лесные	7	38.7	118.6	141	27	128.3	103.6
Вандамчай								
43	Темно-коричневые горно-лесн.	17	72	98	35	12	53	57
44	Бурые горно-лесн.	4	78	110	30	15	49	55
45	коричневые горно-лесн.	2	75	140	35	13	50	59
Дамирапаранчай								
46	Темно-бурые горно-лесные	6	60	110	35	17	35	57
47	Светло-бурые горно-лесные	3	73	120	41	17	38	70
48	Коричневые гор.-луговые	3	69	120	36	14	34	53
49	Черные. лесо-степные	2	59	140	37	19	31	70
Инча-Ашагы-Гейнюк								
50	Светло-бурые, лесо-степные	30	36	89	73	15	39	69
51	Бурые, лесо-степные	7	29	90	67	18	49	77
52	Черные, лесо-степные	6	33	112	64	15	42	118
Ашагы-Гейнюк – Шин								
53	Бурые, лесо-степные	2	34.5	135	69.5	15	44.5	75
54	Светло-бурые, лесо-степные	25	26	95	62	14	37	68
Гах-Илису								
55	Светло-бурые, лесо-степные	24	36	87	82	17.4	49	126
Закатала-Логодехи								
56	Светло-бурые, лесо-степные	27	45	113	72	18	42	88
57	Бурые, лесо-степные	8	55	130	70	20	44	79
Закатала-Ититала								
58	Светло-бурые, лесо-степные	7	65	190	101	18	38	84
59	Темно-серые, лесо-степные	8	58	176	117	18	42	87

Как видно из таблицы № 1 высокие содержания биофильных микроэлементов _ Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа, разрезов Мазымчай, Кацдаг, Белоканчай и Катехчай, что вероятно связано рудоносностью и также более высокой степени метаморфизма слагающих осадочных пород [4, 55]. Эти микроэлементы несколько высоким количестве встречаются и в темно-бурых, коричневых и черноземных разностях почв восточной части южного склона, что вероятно связано с повышением количества плодородия. Ранее автором было установлена миграционная способность большинства биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести.

В данном регионе на формирование экологических условий оказывают влияние наклон склонов, направляющих ветры, высота над уровнем моря, изменения, вносимые людьми в рельеф в результате их хозяйственной деятельности. В результате этих антропогенных изменений меняются температура и влажность в местности. Они имеют некоторое влияние,

начиная от количества и уровня грунтовых и поверхностных вод и заканчивая движением почвы и скального субстрата.

В южных предгорьях Большого Кавказа горные степи на уровне 500-1500 м, солнечные склоны наблюдались на большинстве речных террас (Мазымчай, Белоканчай, Курмухчай, Катехчай, Талачай Кишчай, Шинчай, Дашагылчай, Галачай, Бумчай, Демирапаранчай и Вандамчай). Рост уровня на этих террасах до 100 м вызывает понижение температуры на 1°C и, наоборот, увеличение количества осадков на 3-4%. Эти типы изменений физико-географических факторов приводят к распределению растительности по высотным поясам и создают серьезные ландшафтные различия.

Ссылаясь на результаты ряда научных статей, считая более целесообразным исследование геохимических связей региональных геохимических особенностей и ландшафта выявлено взаимодействие 32 подтипов горных пород [5, 68-70], 24 типов рельефа, 7 типов почв и основных видов деревьев и растений, характерных для данной местности.

Различия микроклимата противоположных склонов также увеличиваются с ростом наклона местности. Этот фактор связан с увеличением уклона откосов и снижением их способности удерживать влагу. В водоразделах лесных зон, например, мезофитные группы растений на южных склоновых лугах лесных водоразделов Белоканского рудного района [6, 80], далее ведущих к горам Ханьяйлаг, Торе и Данавеч Шекинского района [7, 39], встречается также в горных степях на северных склонах Дашузского хребта Растительная ксерофитная группа растений, относящаяся к степной и лесостепной зоне на склонах 400-800 м южного склона (солodka, дрок, полынь и др.), сходна с растениями полупустынной зоны на северный склон Главного Кавказского хребта (притоки Самурчая, Чиракчая, Ахтычая и др.).

Ниже приведены растения биоиндикаторы основных типов почв, (дерновые, бурые, коричневые, черноземы, каштановые, темно-серые, сероземы) и по различным формам рельефа характерные для данного региона (таблица – 2).

Таблица № 2.

Типы почв и формы рельефа, играющие важную роль в их формировании, и их биоиндикаторные растения.

№	Почвы	Растения биоиндикаторы	Форма рельефа
1	Бурые	Ромашка (<i>Matricaria</i>)	Конусы выноса, аккумулятивная терраса, наклонный склон.
2	Коричневые	Мята (<i>Mentha</i>)	Наклонно-волнистые равнины, котловина, цирки, моренные пересыпи.
3	Дерновые	Зверобой (<i>Hipericum P</i>)	Плакоры, приподнятые равнины, полугумидные возвышенности, высокогорные плато.
4	Черноземы	Клевер (<i>Trifolium</i>)	Дельта реки, депрессионные равнины, влажные равнины.
5	Каштановые	Тысячелистник (<i>Achillea L.</i>)	Хребты, водоразделы, холмы, плато, приподнятые равнины, полузасушливые равнины.
6	Темно-серые	Тимьян (<i>Thymus L.</i>)	Крутые склоны, оползни, , полузасушливые понижения.
7	Серые	Полынь (<i>Artemisia</i>)	Аллювиальный шлейф, овраги, засушливые равнины и засушливые плато.

Таким образом, в результате изучения биогеохимических характеристик типов почв Шеки-Загатальского района Азербайджана были получены следующие результаты.

Выводы:

1. При оценке биогеохимических характеристик почв южного склона Б. Кавказа в пределах Азербайджана было определено их физические типы, содержание биофильных элементов, а также растения биоиндикаторы по различным формам рельефа. Среди типов почв ведущее место на территории этого региона занимают естественные бурые и серые горно-лесные, и также антропогенные равнинные черноземы.

2. Высокие содержания биофильных микроэлементов – Cu, Zn и Co, реже Ni, Cr и Pb встречается в бурых горно-луговых и горно-лесных почвах западной части южного склона Большого Кавказа, разрезов Мазымчай, Кацдаг, Белоканчай и Катехчай, что вероятно связано рудоносностью слагающих осадочных пород. Установлена миграционная способность большинства биофильных химических элементов в почвах (Cu, Zn, Co и др.) по крутым, уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, что ослабевает по мере уменьшения уклона в зависимости от силы тяжести.

3. Определены характерные для данного региона растения биоиндикаторы по различным формам рельефа и основных типов почв (дерновые, бурые, коричневые, черноземы, каштановые, темно-серые, сероземы), где черноземы встречаются в дельтах реки, депрессионных и влажных равнинах с клевером, коричневые почвы встречаются в наклонно-волнистых равнинах, котловинах, цирках и т.д., с полевой мятой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfofenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərb. Aqrar Elmi. 2019. N.1. s. 103 – 108.
2. Ковальский В.В. Современные задачи и проблемы биогеохимии. Труды Биогеохим. лаб. - 1979. - Т. 17. - с. 12 – 29.
3. Rüstəmov Q.İ., Rüstəмова A.M. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı, “Avropa” 2016. 189 s.
4. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007. s. 179
5. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372.
6. Lətifov E.K., Mustafabəyli H.L. Filizçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun Xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası. №2, 2019. Səh 77-82.
7. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H., Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 36 – 40.

M. D. KEKENADZE, MARINA SH., SH. V. VASHADZE, D. V. KAJAIA, F.M. SHIKHRADZE
Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (бас) и covid-19 amyotrophic lateral sclerosis (als) and covid-19.....**486**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

BABANLI S.T., AHMADOV I.S., AZIZOV I.V., SHANBAZOVA F.A.
Impact of metal-based nanoparticles on wheat (triticum aestivum l.) plant morphology and antioxidant enzyme activity.....**490**

КОБИЛОВ Ю.Т., ПУЛОДБЕКОВА А.А., ЛАШКАРБЕКОВА О.М., САИДМУРОДЗОДА Н.Г., АБДУЛЛАЕВ А.
Влияние солей гуминовой кислоты на структуру урожая пшеницы.....**503**

ŞÜKÜROV S.X.
Peyk şəkillərindən istifadə etməklə torpaq şorlaşmasının qiymətləndirilməsi.....**506**

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

АЛИЕВ Д.А.
Оптимальное проектирование слоистой пластинки изгибающейся под действием кольцевой нагрузки.....**513**

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ХУДИЕВА Э.А.
Краткий обзор истории иудаизма.....**518**

САНАВБАРБОНУ В.
Многополярность наследия Аль-Бируни в цивилизационном пространстве.....**522**

ASAD Q.
On the deportation of the turkish population of nuvedi village from the armenian SSR (Western Azerbaijan) (1929-1991).....**529**

ZANJIRBEKOVA G.I.
The emperial method of folk medicine of the pamirs as the basis of modern scientific medicine.....**536**

FEYZIYEVA G.M.
Azerbaijan-Israel relations during the reign of Heydar Aliyev (1993-2003).....**540**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л., КАХРАМАНОВ М.А.
Биогеохимическая характеристика типов почв Шеки-Закатальского района Азербайджана.....**543**

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л.
Геохимико-географические факторы, влияющие на биогеохимический круговорот химических элементов в биогеоценозах Шеки - Закатальского региона Азербайджана.....**549**

КУРБОНОВ Н.Б., НОРМАТОВ И.Ш., БОЕВ Б.М.
Особенности влияния водохранилища ГЭС на изменение климат района окрестности.....**561**

R.R.SƏDULLAYEV
Landşaft diferensiasiyasına təsirlərin coğrafi informasiya sistemləri (cis) və peyk təsvirlər əsasında tədqiqi (böyük qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında).....**571**

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

ИСОЕВ А.Б., ХАСАНОВ С., МАСОЛИЕВ А.С.
Асбобҳои мусиқии тори мизробӣ).....**576**

ТРАНСПОРТ И МЕХАНИКА

ALI G.A.
Challenges and opportunities of implementing scor model in agricultural supply chain management).....**583**